

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

Volume 4, Issue 4 **2026**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

4 JILD, 5 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
ТОМ 4, НОМЕР 5

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 4, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2026

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№5 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2026-5>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Matyakubov Umidjon Raximovich
(i.f.d., prof.)

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudonazarov Egambergan Madrahimovich
(PhD., dots.)

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)

Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar

akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,

O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent

Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),

dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Yunusxo'jayev Habibulla Zafar o'g'li

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor

Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Grodno davlat universiteti Belorusiya

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna

Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyazova Nasiba Ramatillayevna

Psixologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'g'li

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Boltayev Abdurahim Amanovich

Falsafa fanlari doktori, dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Zoirov Erkin Xalilovich

Falsafa fanlari doktori, dotsent

Buxoro davlat texnika universiteti

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Yunusxo'jayev Habibulla Zafar o'g'li

Ma'mun Universiteti NTM

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации
основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением
№ 01-08/3068/17 от 27 сентября 2024 г.

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: X. Mirzaxmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

FILOLOGIYA

1	Svetlana Safarova Satimovna. XORAZM VOHASINING QUYI VOLGA VA JANUBIY SIBIR HUDUDLARI BILAN MADANIY ALOQALARINING TARIXIY MANBALARDA VA TADQIQOTLARDA AKS ETISHI.....	7
2	Yaqubova Shahribonu Davron qizi. HUQUQIY HUIJATLAR TARJIMASIDA ANIQLIK MASALASI.....	13
3	Matyakubov Hakimboy Xamidjonovich. OLAMNING ONOMASTIK MANZARASINI TADQIQ ETISHDA MAKON NOMLARINING STRATIGRAFIK (QATLAMLANISH) TABIATINI ANGLASH.....	15
4	Jabborova Dilnavoz Allaberganovna. MUNIS IJODIDA AN'ANAVIYLIK VA NOVATORLIK.....	19
5	Ёриева Зарифа Хамраевна. ЖОН СТЕЙНБЕК ВА УЛУҒБЕК ХАМДАМ НАСРИДА ЗАМОН-МАКОН МОДЕЛИ ВА ШАХС РУҲИЯТИНИНГ КЕНГҚАМРОВЛИ БАДИИЙ ТАЛҚИНИ.....	23
6	Narziyeva Inobat Zoirovna. O'ZBEK ADABIYOTIDA KICHIK YOSHDAGI BOLALAR OBRAZINING PSIXOLOGIK TALQINI.....	27
7	Karimova Shaxnoza Karimovna. Atoyeva Zarinabonu Yigitali qizi. MODERNISTIK SHE'RIYATDA ANAFORANING BADIY VAZIFALARI.....	31
8	Алламуратова Гулсанем Жалгасбаевна. ЯДЕРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИДИОСТИЛЯ: КОРПУСНЫЙ АНАЛИЗ ПОЭТИКИ БАЛЬМОНТА И БРЮСОБА.....	36
9	Шамсутдинова Галия Шамилевна. КЛАССИФИКАЦИЯ НАЗВАНИЙ ЖИЛИЩ В ХОРЕЗМЕ.....	42
10	Yakubova Matluba Tajibayevna. NEMIS - O'ZBEK MAQOLLARINING TARJIMA MUAMMOLARI VA EKVIVALENTLIK MASALASI.....	46

TARIX

1	Babadjanov B. "O'ZBEKISTON SIYOSIY PARTIYALARINING GENEALOGIYASI VA SIYOSIY-G'OYAVIY ASOSLARI".....	51
2	Yunusxo'jayev Habibulla Zafar o'g'li XIVA XONLIGI QOZILIK HUIJATLARIDA YER OLDI-SOTDISI VA VAQF IJARA MUNOSABATLARINING HUQUQIY RASMIYLASHTIRILISHI.....	55
3	Atayeva Dilfuza Pulatovna. O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASI ORQALI XOTIN-QIZLARNING IQTISODIY FAOLIGINI OSHIRISH.....	57
4	Babadjanov B. "O'ZBEKISTON "MILLIY TIKLANISH" DEMOKRATIK PARTIYASINING SIYOSIY STRATEGIYASI".....	61
5	Yusupov Axmedjon Shonazarovich. OROLBO'YI ILK SAK QABILALARINING ETNO-MADANIY GENEZISI YUZASIDAN BA'ZI MULOHAZALAR.....	65
6	Otaxonova Intizor Norimboy qizi. URGANCH DAVLAT UNIVERSITETIDA XALQARO HAMKORLIK ALOQALARINING RIVOJLANISHI.....	71
7	Nurmetov Ismoil Alimbayevich. O'ZBEKISTONDA TABIIY HUDUDLAR MUHOFAZASI.....	75
8	Садиков. А. И. ҚОРАҚАЛПОҚ ХУДУДЛАРИДА АНЪАНАВИЙ МАКТАБ ВА МАДРАСАЛАР ФАОЛИЯТИ (XIX АСР ОХИРИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	82
9	Саидов Шавкат Жумабаевич. ХХСРНИНГ ХАЛҚАРО МАЙДОНДА ТАН ОЛИНИШИДА БОБООХУН САЛИМОВНИНГ ЎРНИ.....	88
10	Ermanov Alisher Bekmuratovich. TOTALITAR TUZUM DAVRIDA QORAQALPOQ OXUNLARI FAOLIYATI.....	94

PEDAGOGIKA

- 1 **Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna.** PEDAGOG KADRLARNI TAYYORLASHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING AHAMIYATI..... 97
- 2 **Radjapova Feruza Abdullayevna.** ADAPTIV SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA PEDAGOGIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARINING DIDAKTIK TASNIFI..... 101
- 3 **Egamova Anbarjon Atanazarovna.** KONSTRUKTIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHDA MOTIVATSIYA VA EMOTSIONAL-INTELLEKTUAL OMILLARNING O'RNI..... 106
- 4 **Xudayberganov Shuhrat Shavkat o'g'li.** AKADEMIK ERKINLIK SHAROITIDA BO'LAJAK PEDAGOG KADRLARNING ILMIY-TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MEKANIZMLARI (XORIJIIY UNIVERSITETLAR TAJRIBASI MISOLIDA).... 111
- 5 **Atajanov Adilbek Yuldashevich.** OTM PEDAGOG XODIMLARINING ISH O'RNIDAGI FUNKSIONAL TAYYORGARLIGINI OPTIMALLASHTIRISHDA WFSIP PEDAGOGIK MODELINING NAZORATLI SINOV NATIJALARI..... 117
- 6 **Kurbonboyev Xudoyshukur Maqsudboy o'g'li.** OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING JISMONIY TAYYORGARLIGINI KROSSFIT MASHG'ULOTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI: DOLZARBLIK, O'RGANILGANLIK DARAJASI VA PEDAGOGIK YECHIMLAR..... 125

PSIXOLOGIYA

- 1 **Kalandarova Madina Baxadirovna.** TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRDA AYOLLARNING ONALIKKA MOSLASHUVIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLAR..... 133
- 2 **Xudoyberganov Doniyorbek Yangiboy o'g'li.** ZAMONAVIY TALABALAR HAYOTIY STRATEGIYALARI VA COPING-XULQ-ATVOR XUSUSIYATLARI O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK..... 138

IQTISOD

- 1 **Sattarova Mahfuza Dilshodbekovna. Raximov G'anisher Alisher o'g'li.** SOLIQQA SOLISH TIZIMLARINING XALQARO TASNIFI VA ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI..... 143
- 2 **Maxmudov Jasurbek Ergashevich.** INVESTITSION SALOHIYAT TUSHUNCHASINING IQTISODIY MAZMUNI VA UNING HUDUDIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI..... 147
- 3 **Mavlanova Barchinoy Shonazar qizi. Zakirova Gulnoza Qudratovna.** O'ZBEKISTON MEHNAT BOZORIDA YOSHLAR BANDLIGI: STRUKTURAVIY NOMUTANOSIBLIKLAR VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA STRATEGIYALARI..... 153
- 4 **Zaripov Xurshid Zakir o'g'li. Ruzmetova Gulira'no Atabekovna.** RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: O'ZBEKISTON TAJRIBASI VA MUAMMOLARI..... 157
- 5 **O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich. Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich. Bekbergenov G'ayrat Shuxratovich.** O'ZBEKISTONDA RAQAMLI FISKAL BOSHQARUV: DAVLAT BUDJETI SHAFFOFLIGI VA MOLIYAVIY NAZORAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI..... 163
- 6 **Pardayeva Ozoda Mamayunusovna.** TURIZM SOHASIDA OILAVIY TADBIRKORLIK TUSHUNCHALARINING MAZMUN VA MOHIYATIGA ILMIY-NAZARIY YONDOSHUVLAR..... 168

Atayeva Dilfuza Pulatovna<https://orcid.org/0000-0002-6487-2268>.

UDK 305-gender masalalari bo'yicha ijtimoiy tadqiqotlar.

e-mail: pulatovnaatayevadilfuza1976@gmail.com

, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent.

O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASI ORQALI XOTIN-QIZLARNING IQTISODIY FAOLLIGINI OSHIRISH.<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.20707469>

ANNOTATSIYA: O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida turizm sohasining yangidan isloh qilinishi, mamlakatimizning turistik imkoniyatkarini yanada kengaytirib berdi. Davlatimizning uch ming yillik tarixini o'rganish, O'zbekistonning jahon hamjamiyatidagi mavqeini mustahkamlash borasida ham turizm sohasining o'rni benihoya katta. Har bir millat madaniyati va tarixi yakka holda rivojlanmaydi, albatta hamkorlik, tajriba asosida boyitib boriladi. O'zbekistonni jahonga tanitadigan soha, birinchi navbatda sport bo'lsa, ikkinchi o'rinlarda uning turizm sohasi yetakchilik qiladi. Ushbu maqolada O'zbekistonda ayollarni turizm sohasiga jalb etish orqali ularning iqtisodiy faolligini oshirish masalasi ko'p qirrali va tizimli yondashuv asosida tahlil etilgan.

KALIT SO'ZLAR: sayyohlik, tadbirkorlik, ijtimoiy-iqtisodiy hayot, tarix, hamkorlik, jahon hamjamiyati, madaniyat, san'at.

АННОТАЦИЯ Обновление сферы туризма на новом этапе развития Узбекистана еще больше расширило туристический потенциал нашей страны. Роль туризма в изучении три тысячелетней истории нашей страны и укреплении позиций Узбекистана в мировом сообществе несравненно велика. Культура и история каждого народа не развивается индивидуально, она обогащается на основе сотрудничества и опыта. Сферой международной известности Узбекистана, в первую очередь, является спорт, а туризм является вторым приоритетом. В данной статье на основе многостороннего и системного подхода анализируется вопрос повышения экономической активности женщин в Узбекистане путем их вовлечения в туристический сектор.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: туризм, предпринимательство, социально-экономическая жизнь, история, сотрудничество, мировое сообщество, культура, искусство.

ABSTRACT: Renewal of tourism sphere at new stage of development of Uzbekistan further expanded the tourism potential of our country. The role of tourism in the study of the three-thousand-year history of our country and strengthening of Uzbekistan's position in the world community is infinitely greater. The culture and history of each nation does not develop individually, it is enriched on the basis of cooperation and experience. Uzbekistan's sphere of international renown, first of all, is sports and tourism is the second priority. This article analyzes

the issue of increasing the economic activity of women in Uzbekistan by involving them in the tourism sector, based on a multifaceted and systematic approach.

KEYWORDS: tourism, entrepreneurship, socio-economic life, history, cooperation, world community, culture, art.

O‘zbekiston turizm sohasida iqtisodiy islohotlar, yangi infratuzilmalarning barpo etilishi va servis sifati oshirilishi natijasida so‘nggi yillarda ayollarning ishtiroki barqaror ravishda ortib bormoqda. Ayollar bugungi kunda turizmning turli segmentlarida faoliyat yuritmoqda: mehmon uylari, ovqatlanish xizmatlari, qo‘llanma (gidlik), hunarmandchilik, folklor san‘ati, transport va tur paketlar tashkilotchiligi kabi sohalarda ularning salmoqli hissasi mavjud. 2024-yil boshida O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasi va Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan berilgan ma‘lumotlarga ko‘ra, Turizm sohasi bilan bog‘liq rasmiy bandlikda ayollar ulushi 42%ni tashkil qilgan. Mehmon uylari va oilaviy turizm xizmatlarining 60% dan ortig‘i ayollar tomonidan boshqariladi. 2023-yilda “Ayollar daftari” doirasida 2 700 dan ortiq ayol turizm sohasi uchun zarur bo‘lgan xizmatlar (pazandachilik, qo‘llanmalik, xostel yuritish, dizayn, ijtimoiy media) bo‘yicha qisqa muddatli kurslarda o‘qitilgan [1]. Ayollar uchun imkoniyatlar kengaymoqda.

Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda Buyuk ipak yo‘lini tiklashga katta e‘tibor qaratildi. Buyuk ipak yo‘li-O‘zbekistonda tashkil qilingan asosiy sayyohlik yo‘nalishi hisoblanadi. 1994-yil Toshkent va Samarqandda Jahon sayyohlik tashkilotining "Ipak yo‘li" loyihasini ishlab chiqish bo‘yicha xalqaro yig‘ilish bo‘lib, unda O‘zbekiston mazkur qadimiy yo‘nalish markazi deb belgilandi[2]. 1995-yil 2-iyunda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti "Buyuk ipak yo‘lini qayta tiklashda O‘zbekistonning ishtirokini avj oldirish va respublikada xalqaro sayyohlikni rivojlantirish borasidagi choratadbirlar to‘g‘risida" farmon qabul qildi[3]. Shu asosda "O‘zbekturizm" milliy kompaniyasi "Ipak yo‘li" o‘tgan tarixiy manzillar bo‘ylab 200 dan ortiq yo‘nalishlar ishlab chiqdi. Ular asosan sayyohlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, ularga namunali xizmat ko‘rsatish maqsadida yangi shinam mehmonxonalar, kempinglar, motellar, umumiy ovqatlanish va dam olish maskanlari bunyod etilmoqda. Shu sababli bu yo‘nalishlar bo‘ylab safar qiluvchilar soni yil sayin ortib bormoqda.

Jumladan, Xorazm viloyatida ham mustaqillik yillarida turizm imkoniyatlarini yaxshilash bo‘yicha qator chora-tadbirlar tizimi yaratildi.

Qadimiy va navqiron Ko‘xna Xiva shahri O‘zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida o‘ziga xos yangi qirrali turizm zonasini yaratdi. Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 10 iyuldagi “O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini tiklash va rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 433-son qarori qabul qilingan edi[4]. Ushbu qarorga binoan Turizmni rivojlantirish qo‘mitasi va ichki ishlar vazirligining amaldagi avtomatlashtirilgan maxsus elektron dasturi negizida jismoniy shaxslarning mulki bo‘lgan turar joylarni ijaraga berishning yagona Reestrini joriy etishto‘g‘risidagi taklifi qo‘llab-quvvatlandi. Turar joylarni ijaraga berishning Yagona elektron reestrini yuritish va ularni sertifikatlash tartibi to‘g‘risidagi nizom tasdiqlandi. Qarorda turizm sohasidagi tadbirkorlik bilan shug‘ullanuvchilarga qator qulayliklar yaratish uchun quyidagi vazifalar amalga oshirildi, jumladan,

--turoperatorlik faoliyati uchun berilgan lisenziyalarni xatlovdan o‘tkazish va yakuniga ko‘ra turoperator va turagentlar faoliyatlarini amalda bo‘lgan lisenziyalariga asosan alohida faoliyatlarga ajratishni ta‘minlash;

- turizm sohasidagi tadbirkorlik sybyektlari uchun mazkur qarorning mazmun-mohiyatini tushuntirishga qaratilgan o‘quv – seminarlar tashkil etish;

- xostel xizmatlarining muvofiqlik sertifikatlarini xatlovdan o‘tkazish, ularni Oilaviy mehmon uylari va xostellar yagona reestriga kiritish.

Ushbu qarorga asosan Xiva shahrida ham turizm subyektlari tomonidan turistik xizmatni yanada takomillashtirish, turistlar oqimini kengaytirishga qaratilgan qator chora-tadbirlar tizimi yo‘lga qo‘yilib belgilangan topshiriqlar bajarilib kelinmoqda.

Shunday mehmonxonalardan biri Ichan Qal‘a atrofida joylashgan 40 kishiga mo‘ljallangan “Shoxjaxon” mehmonxonasi Sharipov Adilbek Sabirovich tomonidan 2016 yilda tashkil qilingan

bo'lib, shu vaqtgacha 10 000 ga yaqin sayyohlarni o'z bag'riga olgan. Mehmonxona uch yulduzli mehmonxonalar qatorida turadi, ammo xizmat sifati maqomidan ham yaxshiroq hisoblanadi. Mehmonxona mavsumiy talablarga javob berib, yozgi va qishgi ko'rinishga ega.

Mehmonxona xizmat haqlari, sharoitlari mehmonlarni qoniqtirib kelmoqda, mehmonxona boshqaruvchilarining bag'rikengligi, insonparvarligi va shu bilan vatanparvar ekanligi ularning sayyohlarga bo'lgan munosabatlarida aks etadi, ba'zida vaziyat shuni taqozo qiladiki, sayyohlardan mehmonning sharoitiga qarab mehmonxona haqi olinmaydi. Mehmonxonadan tushgan daromad mehmonxona ishini, xizmatini, sharoitini yaxshilashga qaratilishi bilan bir qatorda, internat maktablari, sport maktabalriga ham xomiylik sifatida taqsimlanadi.

Hozirgi kunda mehmonxona sayohlar sig'imini kengaytirish maqsadida mehmonxona binosini kengaytirish ishlarini olib bormoqda.

Ushbu Mehmonxona Oilaviy mehmonxona tiriga kirib, boshqa oila a'zolarining ham ish bilan band bo'lishiga sharoit yaratib bergan.

Jumladan mehmonxona egasining turmush o'rtog'I Yulduz opa oliy ma'lumotli uy bekasi hisoblanib, o'zlari ham shu mehmonxona boshqaruvchi ishlariga, oziq-ovqat ta'minoti masalalariga va ishchilarga boshchilik qiladilar. Sayyohlarga nonushta va tushlik, kechki ovqatlar deyarli buyurtma asosida tayorlanadi. Asosan Xorazm milliy taomlari sayyohlar yuragidan joyl olgani juda quvonarli hol.

Mehmonxona rahbari Adilbek akaning farzandlari ham ota izidan borib mehmonxona ishini davom ettirmoqdalar. 3ta qiz farzandlari shu soha bo'yicha oliy ma'lumotni olgan, o'g'illari Sobirjon "Mehmonxona xo'jaligi boshqaruvchi" yo'nalishida tehsil olyapti. Adilbek akaning o'g'lidan umidlari juda katta, istiqbolda mehmonxonalar sonini kengaytirib, kata kata mehmonxonalar boshqaruvini amalga oshiradi[5], deya ishonch va quvonch bilan ta'kidlaydilar.

Mehmonxonada sayyohlarga tarjimonlik va gid xizmatlari bepul joriy etilgan.

Turizm sohasini rivojlantirishga o'zlarining ulkan hissasini qo'shayotgan yurtdoshlarimizning sa'y-harakatlari bilan yangi turdagi zamonaviy xizmat ko'rsatish chora-tadbirlari amalga oshirilgan ekan, bunda nafaqat sayyohlar ko'lamining kengayishi, balki, qadimiy va navqiron ko'xna shahar Xivaning dunyoga yanada keng tanilishiga ham o'zlarining tarixiy, ilmiy va ma'naviy hissalarini qo'shmoqdalar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning sa'y-harakatlari, yaratilayotgan yangi sharoitlar, boshqa davlar rahbarlarining yurtimizga davlat tashrifi asosida mehmon bo'layotganligi, ayniqsa Xiva shahrini doimiy tarzda ziyoratgohga aylanishi ham dunyo hamjamiyatida O'zbekistonning, jumladan o'zbek xalqining mehnatkashligi, mehmondo'stligi, bag'rikengligi ishorasidir.

TAKLIFLAR:

- istiqbolda turizm sohasidagi tadbirkorlik faoliyatida sayyohlarning O'zbekistonga tashrifi ko'lamini kengaytirishda, uch ming yillik qadimiy shaharlarimizda ko'proq kinofilmlarni suratga olish;
- tashrif buyurayotgan sayyohlardan o'zi istiqomat qiladigan davlatida bizning mahalliy turizm sohasidagi tadbirkorlar uchun targ'ibotchi sifatida xizmat qilishga erishish;
- turizm sohasi tadbirkorlari o'z faoliyatiga muntazam ravishda yangi boshqaruv mexanizmlarini joriy qilib borishi;
- sayyohlar bilan istiqbolda tashrif buyuradigan sayyohlar ko'lamini kengaytirish uchun hamkorlik qilish.

XULOSA: XXI asrda turizm sohasining iqtisodiy va ijtimoiy hayotdagi o'rni jadal sur'atlarda ortib bormoqda. Jahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda global turizm daromadi 1,6 trillion AQSH dollariga yetdi va bunda xizmat ko'rsatishning har bir bo'g'inida ayollar faol ishtirok etdi. Ayniqsa, so'nggi yillarda turizm ayollarning iqtisodiy faolligini oshirish, bandligini ta'minlash va ularni tadbirkorlikka jalb qilishda samarali vosita bo'lib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan olib borilayotgan islohotlar tufayli mamlakatda ayollar salohiyatini ro'yobga chiqarish, ularni tadbirkorlikka jalb etish va oila byudjetini mustahkamlashda turizm muhim yo'nalishlardan biriga aylangan.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ayollar turizmning turli yo'nalishlarida – mehmondorchilik, qo'llanma xizmatlari, hunarmandchilik, agro va eko-turizmda samarali faoliyat yuritmoqda. Ayni paytda, mintaqaviy misollar ham ayollar salohiyatining katta imkoniyatlarga ega ekanini namoyon etmoqda. Biroq, moliyaviy resurslarga cheklangan kirish, malaka yetishmasligi, raqamli savodxonlik pastligi, infratuzilma muammolari va ijtimoiy stereotiplar kabi omillar bu sohaga to'liq integratsiyalashuvga to'sqinlik qilmoqda.

Ayollarning ishtirokidagi turizm nafaqat iqtisodiy o'sish, balki jamiyatda gender tenglikni ta'minlovchi kuchli vosita sifatida qaralmoqda. Ushbu jarayonda kompleks yondashuv orqali ayollar salohiyati to'liq ro'yobga chiqarilishi nazarda tutilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- [1] O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari, 2023-yil.
- [2] O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, davlat ilmiy nashriyoti, I-jild, 2000 yil.
- [3] O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, davlat ilmiy nashriyoti, I-jild, 2000 yil.
- [4] O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 10 iyuldagi "O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini tiklash va rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 433-son qarori. Toshkent shahar 2020 yil, 10 iyul 433-son.
- [5] Xorazm viloyati Xiva shahri "Shohjaxon" nomli mehmonxona rahbari Sharipov Adilbek Sabirovich suhbatidan. 2024 yil 15 sentyabr.

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE» JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

Maqolani tayorlashda qo'yiladigan talablar:

1. Maqola o'zbek, ingliz va rus tillarida minimal 6 sahifadan iborat bo'lib, Microsoft Word dasturida Times New Roman shriftida 12 kegl, 1 satr oralig'ida, sahifalar barcha tomondan 2 sm qoldirilgan holda bo'lishi shart.
2. Satr boshi - 1,25 sm bo'lib, satrlarni eniga to'g'irlash, so'zlarni boshqa qatorga ko'chirish avtomatik tarzda bo'lishi lozim.
3. Birinchi qator o'ng tomondan muallifning familiyasi, ismi va otasining ismi, ikkinchi qatorda muallifning ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni, e-mail va telefon raqami, uchinchi qatorda sahifaning o'rtasida bosh va qalin harflar bilan maqolaning nomi yoziladi. Ushbu ma'lumotlar o'zbek, ingliz va rus tillarda berilishi lozim.
4. Keyingi qatordan o'zbek, ingliz va rus tillarida 60 so'zdan iborat annotatsiya beriladi.
5. Keyingi qatordan 7-10 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida kalit so'zlar beriladi.
6. Keyingi qatordan asosiy matn boshlanadi va maqola 4 qismdan iborat bo'ladi: Mavzuning dolzarbligi. Metodlar va o'rganilganlik darajasi. Tadqiqot natijalari. Xulosa.
7. Maqolalar ilmiy ahamiyatga ega bo'lib, ulardagi fakt va fikrlar asoslangan hamda mustaqil ma'no kasb etishi lozim, plagiat holati taqiqlanadi. Muallif foydalanilgan adabiyotlarni aniq ko'rsatishi, olingan iqtiboslarning aniq manbalarini keltirishi lozim.
8. Web of science hamda Scopus tizimidagi jurnallardan iqtiboslar olish maqsadga muvofiqdir.
9. Iqtiboslar matn ichida [1, 25] beriladi. Adabiyotlarning to'liq ro'yxati asosiy matndan so'ng alifbo tartibida ko'rsatilishi lozim.

Требования к оформлению научной статьи:

1. Статьи должны содержать 6 страниц, в формате Times New Roman на Microsoft Word, 12 кегль, 1 см, со всех сторон 2 см.
2. Начала абзаца - 1,25 см, формировать строки по ширине, перенос слов в другой ряд должен быть в автоматическом порядке.
3. В первой строке от правой стороны Ф.И.О. автора, во второй строке место работы, должность, ученая степень и ученое звание, e-mail и номер телефона, в третьей строке по центру страницы прописными буквами жирным шрифтом название статьи. Эта информация должна быть предоставлена на узбекском, английском и русском языках.
4. В следующей строке аннотация из 60 слов на трех языках: узбекский, английский и русский.
5. Со следующей строки ключевые слова 7-10.
6. Далее начинается основной текст. новой текст начинается со следующей строки, и статья состоит из 4 частей: актуальность темы, методы и уровень исследования, результаты исследования, заключение.
7. Статьи должны иметь научное значение, факты и идеи должны быть обоснованными и избежать плагиатства. Автор должен точно указать использованную литературу и ссылку на источники, при помощи которых он выразил свое мнение.
8. Сноски или ссылки должен быть взяты из Web of science, а также системы журналов Scopus.
9. Цитирование приводится в тексте [1, 25] Полный список литературы должен быть указан после основного текста, а алфавитном порядке.

Requirements of the articles submitted:

1. Articles should be at least 6 pages, in Times New Roman, 12 pt., 1 inter.
2. The line head should be 1,25 cm, line spacing, and the words should be automatically moved.
3. The author's full name should be on the first line from the right; the author's place of work, position, academic degree, and academic rank, email address, and phone number should be on the second line; the article title should be centered in bold, capital letters, on the third line. This information should be provided in Uzbek, English, and Russian.
4. An annotation of 60 words in the next line in three languages.
5. Key words from the next row in three languages 7-10.
6. The next line begins with the main text. The main text begins on the next line, and the article consists of four parts: the relevance of the topic, the methods and level of research, the results, and the conclusion.
7. Articles must be of scientific importance and facts and opinions in the article should be well-grounded and have an independent meaning, and they must be free of plagiarism. The author must clearly demonstrate the literature used in his or her opinion, and provide the exact sources of the extracts.
8. Quotes should be from "Web of science" and "Scopus" journals.
9. A complete list of publications should be followed in alphabetical order after the main text. Seals and references should be in the main text [1, 25].